

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DESENVOLVENDO O LETRAMENTO DIGITAL E A COMPREENSÃO INTERPRETAÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS COM O KAHOOT NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ogaciano dos Santos Neves

Marcos André Fernandes Spósito

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: [10.5281/zenodo.10443640](https://doi.org/10.5281/zenodo.10443640)

RESUMO

O presente trabalho é um relato de experiência de abordagem qualitativa, subsidiado por uma revisão bibliográfica integrativa com aplicação prática. O qual objetivou desenvolver o ensino de gêneros textuais e favorecer o letramento digital de 29 estudantes da 4ª série da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira em Boa Vista/RR. Para tanto, utilizou-se o Kahoot - plataforma de quiz de perguntas e respostas, ancorando-se na dialogicidade de Freire (1996) e teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1984). O trabalho justifica-se pelas dificuldades de alguns estudantes em compreender e interpretar os gêneros textuais, por isso, definiu-se a seguinte questão problema: como promover o letramento digital e a compreensão de gêneros textuais com suporte tecnológico? Os resultados indicam que o Kahoot motivou a participação ativa, compreensão de gêneros textuais, letramento e inclusão digital, além de favorecer as funções psicológicas superiores, destacando a dimensão intelectual dos estudantes.

Palavras-chave: Letramento Digital. Compreensão textual. Inclusão digital.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho constitui um relato de experiência derivado de revisões bibliográficas e investigações realizadas no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR). Seu propósito central é atenuar a desmotivação dos estudantes da educação básica, promovendo, assim, o letramento e a inclusão digital. É crucial destacar, inicialmente, que o Estado de Roraima enfrenta desafios frequentes relacionados à conectividade com a Internet, acrescidos pela constante entrada de crianças imigrantes venezuelanas, as quais se encontram, em grande parte, excluídas digitalmente. A deterioração da proficiência em língua portuguesa e a desmotivação dos estudantes, agravadas durante o período pandêmico de Covid-19,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

constituem outros fatores que motivam esta pesquisa. A pandemia acentuou a necessidade de inovação na educação, com a tecnologia desempenhando um papel crucial, justificando assim a realização desta prática pedagógica. Conseqüentemente, a realidade atual revela disparidades significativas, com algumas crianças aproveitando as tecnologias, enquanto outras permanecem à margem da inclusão e do letramento digital. Em resposta a esse cenário, em 2023, foi aprovada a Política Nacional de Educação Digital (PNED), reconhecendo o direito à inclusão e letramento digital, especialmente para os menos privilegiados. Assim, torna-se responsabilidade do Estado proporcionar, tanto dentro quanto fora da escola, o letramento digital e as competências para o uso social das mídias, abrangendo diversos aspectos como o pensamento computacional, o mundo digital, a cultura digital, os direitos digitais e a tecnologia assistiva (BRASIL, 2023). Com base nesse contexto, e alinhando-se a dialogicidade de Freire (1996), à teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1984), ao princípio da formação de uma educação que assegure a igualdade de condições, a vinculação entre educação, trabalho e práticas sociais, bem como o direito à educação ao longo da vida, é imperativo que a educação incorpore o uso das tecnologias. Portanto, a questão-problema central desta pesquisa e prática pedagógica baseou-se em: como desenvolver o letramento digital e a compreensão/interpretação de gêneros textuais com suporte tecnológico? **METODOLOGIA:** Com relação aos procedimentos metodológicos, o artigo é de abordagem qualitativa, fundamentando-se em uma revisão bibliográfica de abordagem integrativa. Para tal, foram utilizadas pesquisas na base de dados periódicos da CAPES (<https://periodicos.capes.gov.br/>) e usadas referências bibliográficas impressas. Ademais, aplicou-se as seguintes etapas metodológicas: 1– ensino-aprendizagem dos gêneros textuais; 2– avaliação diagnóstica das dificuldades sobre o assunto; 3 – aplicação do Kahoot como plataforma de quiz de perguntas e respostas, e, por fim, a etapa 4 – a avaliação diagnóstica qualitativa das contribuições do uso das ferramentas (quiz) para a assimilação e consolidação da aprendizagem. Quanto aos recursos educacionais e as ferramentas tecnológicas, utilizou-se do Kahoot, lousa digital, Chromebooks, TV e Internet, com 29 estudantes da 4ª série da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, no mês de outubro de 2023, na cidade de Boa Vista/RR. O Kahoot – plataforma de quiz de perguntas e respostas – foi utilizado como uma abordagem de gamificação para promover o letramento digital e a compreensão de gêneros textuais na educação básica. Inicialmente, a primeira etapa buscou desenvolver o ensino e aprendizagem dos gêneros textuais, histórias em quadrinhos, notícias, poemas e manuais. Após as aulas e conseqüentemente após uma avaliação diagnóstica, verificou-se que alguns alunos apresentavam dificuldades na compreensão e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interpretação dos gêneros textuais estudados. Por conseguinte, visando a assimilação e acomodação do conhecimento Vygotsky (1984) e dialogicidade Freire (1996), buscou-se desenvolver uma proposta de quiz, utilizando-se o Kahoot. Isso, além de favorecer a educação no ciberespaço e na cultura digital para os nativos e migrantes digitais, pode ser uma forma de inclusão digital dos que não têm acesso às ferramentas tecnológicas fora da escola, pois a educação deve ser para a vida, para práticas sociais na cultura digital, para uma atuação sócio-histórica, no ciberespaço, nas relações sociais, para o trabalho e para além do exercício da cidadania (BRASIL, 1996). Pois “como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou implicitamente”. (LIBANEO, 1982, p.1), por isso o professor deve assumir uma identidade cultural (FREIRE, 1996), ao mesmo tempo em que se reconheça como ser e agente sociocultural (CANDAUI, 2014) e ser histórico-cultural, ao mesmo tempo em que se abstém do daltonismo cultural (CARTESÃO, 1999). Ademais, embasou-se na teoria Histórico-Cultural Vygotskyquiana, considerando a tecnologia como ferramenta de mediação na aprendizagem, os estudantes e o professor como mediadores da zona de desenvolvimento proximal e potencial daqueles com dificuldades de aprendizagem da temática estudada. Assim, a prática iniciou pela explicação da atividade e exibição de exemplos na smart TV conectada a internet e um Chromebook. Os estudantes sentaram em uma mesa grande e iniciaram o quiz composto por 25 questões. A etapa do jogo compreendeu o jogo individual, o jogo em dupla e, por fim, jogo em grupos de cinco pessoas. Alguns dos alunos estavam tendo acesso a tais ferramentas pela primeira vez o que favoreceu a assimilação e a inclusão digital, pois para jogar tiveram que, necessariamente, conhecer o Chromebook e ligá-lo, abrir o navegador, acessar o site para que, pudesse iniciar o jogo. Nesse sentido, o Letramento Digital é o nome dado a ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever (COSCARRELLI; RIBEIRO, 2017). Este tipo de letramento vai além do simples conhecimento de como usar dispositivos e aplicativos, envolve, sobretudo, a capacidade de compreender, analisar criticamente e criar conteúdo digital, assim como saber “usar os dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, em plataformas para a enviar e-mails, mandar sms ou usar o WhatsApp”. (COSCARRELLI; RIBEIRO, 2017). Pois, “diferentes espaços de escritas e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos.” (SOARES; RIBEIRO, 2002, p. 156). A quarta etapa correspondeu a uma avaliação diagnóstica qualitativa após o jogo. Para tanto, utilizou-se da pontuação alcançada pelos alunos e por umas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

questões respondidas por eles ao professor mediador. Os questionamentos foram sobre a prática educativa e sobre o conteúdo, em ambos os aspectos se via a participação, motivação, votante e a mediação do conhecimento entre os alunos, assim como o desenvolvimento de funções psicológicas superiores. **RESULTADO/ DISCUSSÕES:** Os resultados desta experiência revelam que a aplicação do Kahoot como abordagem de gamificação no ensino de gêneros textuais e letramento digital teve impactos significativos no envolvimento e aprendizado dos estudantes. A motivação para participação ativa foi evidente, refletindo não apenas na compreensão aprimorada de gêneros textuais, mas também no desenvolvimento de funções psicológicas superiores. A dimensão intelectual dos estudantes foi notavelmente destacada, indicando que a combinação de tecnologia educacional e métodos inovadores pode ser eficaz na promoção do letramento digital, sendo essencial o amparo teórico-metodológico de uma teoria de aprendizado. A interação observada tanto no ambiente presencial quanto no ciberespaço sugere que a tecnologia, quando bem integrada, pode criar um ambiente educacional estimulante. A inclusão digital também foi um aspecto positivo, especialmente para aqueles que tiveram seu primeiro contato com ferramentas tecnológicas, destacando a importância de proporcionar acesso a recursos digitais na educação básica. Nas avaliações diagnósticas qualitativas pós-jogo, a participação, motivação e mediação do conhecimento entre os alunos foram evidentes. As respostas dos estudantes sobre a prática educativa e o conteúdo refletiram não apenas uma compreensão aprimorada, mas também um entusiasmo demonstrado durante as diferentes etapas do jogo, eles sorriam, brincavam e ao mesmo tempo aprendiam de forma lúdica e divertidas, através da gamificação. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O uso do Kahoot como uma abordagem de gamificação na sala de aula permitiu que os estudantes participassem ativamente, estimulando o interesse e a aprendizagem. Como ele foi disponibilizado para os estudantes acessarem de suas casas, de forma remota, ampliando as oportunidades de aprendizagem, teve um impacto positivo na compreensão de gêneros textuais e no letramento digital dos estudantes. Os resultados indicam que, apesar das constantes oscilações no sinal de Internet, a utilização do Kahoot motivou os estudantes e promoveu a interação na sala de aula e no ciberespaço, além de favorecer o desenvolvimento de funções psicológicas superiores e incentivar a participação ativa dos estudantes. No futuro, sugere-se continuar pesquisando e explorando novas práticas de aplicação de tecnologias na educação, especialmente aquelas relacionadas ao Kahoot, a fim de melhorar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem e a dimensão intelectual do estudante.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BRASIL (1996). Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
Acesso em: 03 nov. 2023.

BRASIL. Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14533.htm>
Acesso em 01 jan. 2023.

CANDAU, V. M. F. Ser professor/a hoje: novos confrontos entre saberes, culturas e práticas. Educação, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 33–41, 2014. DOI: 10.15448/1981-2582.2014.1.15003. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/15003>. Acesso em: 12 nov. 2023.

COSCARELLI, C. V.; RIBEIRO, A. E. Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

LIBÂNEO, José Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. Data de publicação: 1986. Editora: Loyola.

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, dez. 2002.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo, Martins Fontes, 1984. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3317710/mod_resource/content/2/A%20formacao%20social%20da%20mente.pdf. Acesso em: 10 de out. 2023.